

Oscar Castañeda-Sánchez^{1a}, María Josefina Hernández-Martínez^{2b}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Coordinación de Planeación y Enlace Institucional. Tlaxcala, Tlaxcala, México

²Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona No. 1, Coordinación de Cursos de Enfermería, Tlaxcala, Tlaxcala, México

Comité Local de Investigación en Salud 2902-IMSS; Autorización No. R-2021-2902-045

Doi: 10.5281/zenodo.10372086

ORCID

0000-0002-9995-583X^a

0000-0003-3095-2152^b

Palabras clave:

Formación de Recursos
Humanos en Salud
Desarrollo de Personal
Estudiantes de Enfermería

Keywords:

Training of Human Resources
in Health
Personal Development
Nursing Students

Correspondencia:

Oscar Castañeda-Sánchez

Correo electrónico:

oscar.castanedasa@gmail.com

Fecha de recepción:

07/03/2023

Fecha de aceptación:

11/06/2023

Resumen

Introducción: las demandas actuales en el cuidado de los pacientes, ameritan cambios curriculares en la formación del personal de enfermería y su relación con los factores socioculturales.

Objetivo: identificar y describir los factores psicosocioculturales que se relacionan con la formación técnica o profesional del personal de enfermería en Tlaxcala.

Metodología: se realizó un estudio transversal descriptivo en el Hospital General de Zona No. 1, con personal de enfermería en cursos de formación técnico o profesional, seleccionados de manera no probabilística. Variables: edad, sexo, factores psicosocioculturales. Análisis con frecuencias, porcentajes y medidas de dispersión.

Resultados: de un total de 51 enfermeras, la edad promedio es de 46.4 ± 8.9 años y 44% son enfermeras generales. Los factores referidos por el personal son: nivel preparatoria (98%), nivel técnico (46%), estudios de licenciatura (84%), problemas económicos (48%), apoyo familiar (82%), enfermedad (8%), trabajo y estudio (20%), cambio de residencia (10%), interés (94%), vocación (100%), escuela de procedencia (94%), rendimiento escolar (8%), programa académico (88%), forma de trabajo (10%), técnicas docentes (10%), carga académica (14%), ambiente académico (84%), reglamento escolar (2%) y prácticas (4%).

Conclusiones: el género se relaciona con la formación de nivel licenciatura y la edad con el nivel técnico, nivel licenciatura, trabajo y estudio, y carga académica; el estado civil con el interés por estudiar; y la religión con el apoyo docente.

Abstract

Introduction: Current demands in patient care warrant curricular changes in the training of nursing personnel and their relationship with sociocultural factors.

Objective: Identify and describe the Psychosocial Cultural factors that are related to the technical or professional training of nursing staff in Tlaxcala.

Methodology: A descriptive cross-sectional study was carried out at the General Hospital of Zone No. 1, with nursing staff in technical or professional training courses, selected in a non-probabilistic manner. Variables: age, sex, Psychosociocultural factors. Analysis with frequencies, percentages and dispersion measures.

Results: Of a total of 51 nurses, the average age is 46.4 ± 8.9 years and 44% are general nurses. The factors referred to by the staff are: high school level (98%), technical level (46%), bachelor's studies (84%), economic problems (48%), family support (82%), illness (8%), work and study (20%), change of residence (10%), interest (94%), vocation (100%), school of origin (94%), school performance (8%), academic program (88%), form of work (10%), teaching techniques (10%), academic load (14%), academic environment (84%), school regulations (2%) and practices (4%).

Conclusions: Gender is related to bachelor's level training and age to technical level, bachelor's level, work and study, and academic load; marital status with interest in studying; and religion with teaching support.

Introducción

La calidad y excelencia en la formación de recursos humanos para la salud ante las transformaciones secundarias al ámbito político, social y económico se ha convertido en un reto,¹ principalmente porque en el ámbito de la salud se requiere considerar el continuo avance de los conocimientos científicos y tecnológicos a la par de las exigencias institucionales e interculturales secundarias a la globalización.²

Para la formación del personal de enfermería como integrante del grupo de profesionales para la salud, Galdames³ refiere que los profesionales de enfermería han buscado definir su identidad y dominios en el campo de la salud mediante un cuerpo de conocimientos propios.

Según el Consejo Internacional de Enfermería, el profesional de enfermería representa más del 50% de la fuerza de trabajo en el área de la salud.⁴

En respuesta a los requerimientos de los perfiles profesionales acordes a las necesidades de las instituciones de servicios de salud, las instituciones educativas para la formación del recurso humano en salud requieren la modificación de sus currículos y del tipo de aprendizaje, para la formación de personal de enfermería con los conocimientos, habilidades y aptitudes que les permita mediante las actividades teórico-prácticas alcanzar las competencias que atiendan a las necesidades reales del paciente.⁵

De tal forma que la enfermería tiene un rol fundamental en el cuidado de las personas, familias y comunidades, a través de actividades clínico-asistenciales como: el desarrollo de actividades enfocadas a la promoción, prevención y mantenimiento de la salud, educación para la salud con enfoque en conductas de corresponsabilidad, intervenciones cognitivas, favorecer la comunicación y facilitar el aprendizaje, así como el apoyo y fomento de la comodidad emocional. En la gestión de servicios, participa en la coordinación de servicios para la atención de los pacientes según su estado de salud y vulnerabilidad, y en investigación, sustenta de forma consciente, explícita y juiciosa las prácticas ejecutadas en lo asistencial, docente y administrativo al generar las evidencias correspondientes.⁶

En el ámbito profesional de los servicios de salud, el personal de enfermería interviene mediante el proceso del cuidado a las personas. Dichas intervenciones son independientes y colaborativas con otros profesionales del área de la salud; para las intervenciones independientes se requiere llevar a cabo las etapas del proceso de atención a partir de la valoración, diagnóstico, planificación, ejecu-

ción y evaluación de dicho proceso individual y colectivo. Durante la gestión de los servicios de enfermería, le permite identificar situaciones problemáticas, áreas de oportunidad y riesgos, e interviene mediante el planteamiento de estrategias de solución sustentadas en las evidencias de investigación.⁷

Para el personal de enfermería los servicios de salud constituyen escenarios laborales diversos y complejos, en los que enfrentan exigencias teórico-prácticas con situaciones de dolor, sufrimiento y muerte,⁸ que generan la percepción de estrés secundario a estas actividades.⁹ Por otra parte, existen componentes vocacionales, socioculturales, motivacionales, económicos, académicos e institucionales relacionados con el proceso formativo y en el caso condicionar la deserción del programa educativo por parte del estudiante.^{10,11}

Lo anterior resulta relevante para los procesos formativos del personal de enfermería institucional, con el propósito de identificar y describir los factores vocacionales, socioculturales, motivacionales, económicos, académicos e institucionales relacionados con la formación del personal de enfermería mediante el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAYED) en Tlaxcala.

Metodología

Se realizó un estudio transversal descriptivo en el Hospital General de Zona No. 1 en Tlaxcala, en una muestra no probabilística de 51 enfermeras adscritas a la unidad sede y que participó en cursos del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAYED). El tamaño de la muestra se calculó mediante la fórmula para una proporción, con una confiabilidad del 95% y margen de error del 1%.

Se construyó e implementó un formulario electrónico, el cual fue enviado al personal de enfermería por correo electrónico o por redes sociales. El formulario se diseñó con cuatro dimensiones: 1) Personal: sexo, edad, estado civil, presencia de enfermedad durante la formación. 2) Sociocultural: religión, apoyo familiar, cambio de residencia, interés y vocación profesional. 3) Laboral: jubilación/pensión, problemas legales, problemas económicos. 4) Académica: escuela de procedencia, rendimiento escolar, programa académico, metodología académica, carga académica, apoyo docente, ambiente académico, reglamento escolar y prácticas académicas.

En una base de datos Excel se decodificó la información y se procesó con el paquete estadístico de IBM

SPSS. Para el análisis de variables cualitativas se aplicaron medidas de frecuencia simple y porcentajes; para la variable edad, tendencia central y dispersión, así como regresión múltiple, para identificar las variables relacionadas.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley General de Salud en Materia de Investigación en Salud, se trata de una investigación sin riesgo, dado que el estudio consiste en la aplicación de un cuestionario que genere beneficio para la capacitación con base en los vacíos de conocimiento.

Resultados

Del total de personal de enfermería que respondió al formulario en línea, el 98% son mujeres, con edad promedio de 46.4 ± 8.9 años, la mitad de ellas son casadas y el 18% vive en unión libre, el 30% son solteras y el 92% profesa la religión católica. En la figura 1 se muestra que la categoría laboral que predomina es la de enfermera general (44%). Cabe señalar que el 16% es personal jubilado.

Se hace referencia a los factores presentes durante la formación, que el mismo personal de enfermería identificó en el trayecto de su proceso educativo en el cuadro I.

En la aplicación de la regresión múltiple el género resultó significativo para el nivel de licenciatura ($p = 0.020$); la edad fue significativa para los estudios de nivel técnico ($p = 0.006$), así como para el nivel de licenciatura ($p = 0.020$), para el trabajo ($p = 0.020$) y para la carga académica ($p = 0.014$); el estado civil fue significativo para el interés ($p = 0.009$), y la religión resultó significativa con el apoyo docente ($p = 0.0001$).

Figura 1 Categoría laboral del personal de enfermería

Fuente: elaboración propia

Cuadro I Factores referidos por el personal de enfermería durante la formación

Factor	Frecuencia	Porcentaje
Enfermedad durante sus estudios	4	8
Nivel académico de preparatoria	49	98
Nivel técnico	23	46
Estudios de nivel licenciatura	42	84
Problemas económicos	24	48
Apoyo familiar	41	82
Trabajo y estudio	10	20
Cambio de residencia	5	10
Interés por estudiar enfermería	47	94
Vocación por la enfermería	50	100
Nivel de la escuela de procedencia	47	94
Rendimiento escolar	4	8
Programa de estudios	44	88
Técnicas de enseñanza	5	10
Carga académica	7	14
Apoyo por el personal docente	41	82
Ambiente académico	43	86
Reglamento escolar	1	2
Prácticas académicas	2	4

Discusión

La enfermería se ha caracterizado por sus programas de estudios y su práctica,¹² debiendo enfrentar hoy en día una serie de retos y desafíos, secundarios a los acontecimientos históricos, políticos, demográficos, culturales, económicos y tecnológicos.¹³ Ante lo cual, las instituciones formadoras de estos profesionales deben favorecer la incorporación de conocimientos y desarrollo de habilidades y actitudes que les permitan desempeñarse en forma eficiente.⁵

Como parte de la adaptación al ambiente académico se reportan como factores que pueden afectarlo: la edad, el sexo, la planificación y ejecución de tareas,¹⁴ la falta de tiempo, cansancio o incapacidad para concentrarse, compromisos familiares o personales, falta de apoyo académico,¹⁵ dificultades de estudio, trabajo, el rendimiento académico,¹⁶ entre otros.

Al respecto, para González *et al.* el logro de profesionales en enfermería inicia con la elección de la carrera de manera voluntaria, consciente, informada y que responda a una inspiración individual, no obstante, que la vocación está influida por factores de tipo familiar, sociocultural y de educación, así como por la búsqueda personal de un mejor ingreso económico.

Conforme a los resultados de este trabajo, independientemente de los factores que aquejaron a los entrevistados, el 100% refirió que la enfermería es su vocación.¹⁷ En tanto autores como Briones, Solórzano y Mendoza reportan que en su estudio solo el 81.8% manifestó tener vocación por esta carrera;¹⁸ otros, como Guerrero Jiménez *et al.* encontraron estudios de Ecuador con 69.2% y Perú con 59.6% de nivel de vocación, calificándola como alta.¹⁹

El interés por cuidar y ayudar al próximo es uno de los factores en el 24% de los estudiantes abordados por Santos Romero *et al.*,²⁰ porcentaje mucho menor al de nuestro trabajo. Otros estudios, como el de Romero Estrada *et al.*, reportan un 69.3%, también menor al de este trabajo.²¹

Por otro lado, la familia juega un papel muy importante para que los estudiantes puedan continuar sus estudios, refiriendo Álvarez y Allein que en el 62.3% fue un factor en los estudiantes abordados, porcentaje menor al resultado obtenido en este trabajo.²² En tanto, Duarte Soto *et al.*²³ reportan un 92.57%, que es un 10% más que en el presente caso; además, de acuerdo con los resultados de Álvarez y Allein el tipo de familia tiene que ver en un 50.8%.

Los resultados del trabajo de Romero Escalada *et al.* reportan que en el 59.3% de los encuestados sus estudios son financiados por la familia.²¹ En tanto para Robledo Mazariego la situación financiera representa un factor del 29.6%, mucho menor que el reportado en este trabajo.²⁴

Para el caso de aquellos que trabajan, Solís Soto *et al.*²⁵ reportaron un 20% de apoyo familiar, considerándolo bajo, igual que el del presente estudio. Por su parte, Benítez Girón *et al.*²⁶ reportan que en el 26% de los participantes el trabajo fue un factor de deserción, muy semejante al de este caso.

Con respecto al factor enfermedad, Piratoba y Barbosa reportan un 6.8%, muy semejante a lo reportado en este estudio; para el caso del cambio de residencia reportan un 5%, la mitad del presente caso; para el ambiente académico, en un 6.8% se comportó como factor, lo que representa la décima parte de los resultados obtenidos en este trabajo, lo cual puede deberse a la edad, ya que la población de comparación se encuentra en el rango de los 16 a 25 años, frente a la cuarta década de la vida de los del presente trabajo.²⁷

En cuanto al cambio de domicilio Arellano Morales reporta en sus resultados un 6.9% como factor, ligeramente menor a lo reportado en este trabajo.²⁸

Montero y Centella reportan en su estudio la incidencia de los factores académicos (rendimiento académico) en el 41.2%, e institucionales (programa académico) en el

55.3%.²⁹ El primero mayor a este trabajo, pero el segundo en una proporción menor. En tanto, Poveda Velazco³⁰ reporta como parte de su análisis los factores académicos (rendimiento académico) en el 10%, similar al porcentaje de este estudio.

Para Álvarez y Allein se observaron como parte de los resultados de su estudio la adaptación a la enseñanza en un 66.9% y la metodología docente en el 98.5%,²² ambos mayores a los de este trabajo. Pérez Cardoso *et al.* reportan en su estudio el apoyo docente como un factor en el 83.3%, semejante al observado en el presente trabajo, siendo poco explícito en sus clases en un 50%. Asimismo, reporta las técnicas didácticas en el 38.3% y la carga académica en el 45%, mucho mayores a los obtenidos en este proyecto.³¹ Briones, Solórzano y Mendoza reportan la carga académica como un factor en el 30.5% de los estudiantes entrevistados,¹⁸ casi la mitad de nuestro caso.

Restrepo observa como factores en el 1.9% las técnicas de enseñanza, problemas con la flexibilidad del reglamento en el 1.7% y problemas con el rendimiento académico en el 1.9%, los primeros dos, mucho menores que en el presente estudio y el último, similar.³²

Para Mori, el plan docente fue el principal factor que mencionaron los alumnos entrevistados que les provocó dificultades para sus estudios, siendo la mayor causa de deserción, en el presente estudio también fue de los más frecuentes.³³ De forma que, el apoyo docente, las técnicas de enseñanza y el plan académico, son factores que tienen una fuerte incidencia en otros.

Para el caso del reglamento escolar, García *et al.* lo reportan como factor para el 15%, mucho mayor que en nuestro caso.³⁴

De Canales y de los Ríos, mencionados por Celis *et al.*, mencionan que el rendimiento académico está muy vinculado a factores socioculturales,³⁵ en nuestro caso es un factor con un porcentaje bajo en relación con el mencionado por autores como Gutiérrez Mamani, representando un 31%.³⁶

El docente en enfermería requiere estar provisto no solo de las competencias que favorezcan la integración de conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes, sino también de aquellas que identifiquen estos factores que afectan al estudiante en su proceso formativo, para otorgarle el apoyo que le permita culminar su formación.³⁷

Deberá tomarse en cuenta que para el presente estudio se abordaron estudiantes de nivel técnico y licenciatura en Enfermería, los cuales se encontraban laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social al momento

de realizar sus estudios, por lo cual, los estudios con los que se comparan nuestros resultados difieren, ya que los alumnos de estos son en estudiantes de nivel técnico o universitarios que pueden o no estar laborando en actividades diferentes a las del área de la salud.

Conclusiones

Los factores psicosocioculturales más mencionados por los participantes son: el nivel académico de prepara-

toría, los estudios de nivel licenciatura, el apoyo familiar, el interés y la vocación, el nivel de la escuela de procedencia, el programa académico, el apoyo por el personal docente y el ambiente académico. Influyendo el género en el desarrollo de los estudios de licenciatura, la edad en los estudios de nivel técnico, de nivel licenciatura, el trabajo y estudio y la carga académica; asimismo, el estado civil influye en el interés por los estudios y la religión en el apoyo docente.

Referencias

1. Miranda-Limachi KE, Rodríguez-Nuñez Y, Cajachagua-Castro M. Proceso de atención de enfermería como instrumento del cuidado, significado para estudiantes del último curso. *Enferm Universitaria*. 2019;6(4):374-89. doi: 10.22201/eneo.23958421e.2019.4.623
2. Mazacón-Gómez MN, Palíz-Sánchez CR, Caicedo-Hinojosa LA. Las competencias profesionales de la enfermería y su efecto en la labor profesional. *Univ Cienc Tecnol* 2020;24(105):72-8. doi: 10.47460/uct.v24i105.383
3. Galdames-Cabrera L, Cruz-Enders B, Pavez-Lizarraga A. La autorregulación: un avance hacia la autonomía de enfermería. *Cienc Enferm* 2019;25:1-8. doi: 10.4067/s0717-95532019000100203
4. Vialart-Vidal MN, Medina-González I. Experiencias en la formación de recursos humanos de enfermería en Cuba y su desafío ante la salud universal. *Rev Cubana Enferm*. 2021;37(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192021000100019&script=sci_arttext&tlng=pt
5. Escobar-Castellanos B, Jara-Concha P. Filosofía de Patricia Benner, aplicación en la formación de enfermería: propuestas de estrategias de aprendizaje. *Educación*. 2019;28(54):182-202. doi: 10.18800/educacion.201901.009
6. Milena-Lucena M. Función asistencial en atención primaria. *Rev Npunto*. 2019;2(19). Disponible en: <https://www.npunto.es/revista/19/funcion-asistencial-en-atencion-primaria>
7. López-Palomino E. Función asistencial en atención especializada. *Rev Npunto*. 2019;2(19). Disponible en: <https://www.npunto.es/revista/19/funcion-asistencial-en-atencion-especializada>
8. Silva-Ramos MF, López-Cocotle JJ, Sánchez-de la Cruz O, et al. Estrés académico en estudiantes de la licenciatura de enfermería. *RECIEN*. 2019;(18):25-39. doi: 10.14198/recien.2019.18.03
9. Valdéz-López YC, Marentes-Patrón RA, Correa-Valenzuela SE, et al. Nivel de estrés y estrategias de afrontamiento utilizadas por estudiantes de la licenciatura en enfermería. *Enferm Global*. 2022;(65):248-59. doi: 10.6018/eglobal.441711
10. Pérez-Cardoso CN, Cerón-Mendoza EA, Suárez-Mella RP, et al. Deserción y repetición en estudiantes de la carrera de enfermería matriculados en el periodo 2010-2015. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador. 2017. *Educ Med*. 2019;20(2):84-90. doi: 10.1016/j.edumed.2017.12.013
11. Vargas-Porras C, Parra DI, Roa-Díaz ZM. Factores relacionados con la intención de desertar en estudiantes de enfermería. *Rev Cienc Cuidad*. 2019;16(1):86-97. doi: 10.22463/17949831.1545
12. Poblete-Troncoso M, Corres-Schnake M, Aguilero-Rojas P, et al. Valores profesionales de enfermería en el posmodernismo: una revisión sistemática. *Acta Bioeth*. 2019;25(2):243-52. doi: 10.4067/S1726-569X2019000200243
13. Aguirre-Raya DA. Retos y desafíos de la enfermería en el mundo moderno. *Rev Haban Cienc Med*. 2020;19(3):1-5.
14. Teque-Julcarima MS, Galvez-Díaz NM, Salazar-Mechán DM. Estrés académico en estudiantes de enfermería de Universidad Peruana. *Med Naturista*. 2020;14(2):43-7. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7512760>
15. Moreira SK, Surbano-Rodríguez VB. Relevamiento demográfico-ocupacional y problemáticas en la formación del personal de enfermería del subsector público del partido de La Matanza. *Red Sal*. 2022;1(2):30-7. doi: 10.54789/rs.v1i2.11
16. Castrillón-Gómez OD, Sarache W, Ruiz-Herrera S. Predicción de las principales variables que conllevan al abandono estudiantil por medio de técnicas de minería de datos. *Form Univ*. 2020;13(6):217-28. doi: 10.4067/S0718-50062020000600217
17. González GA, Montes-Andrade JA, Ramírez-Girón N, et al. *Index Enferm*. 2022;30(3):254-8. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962021000200021&script=sci_arttext&tlng=pt
18. Briones-Mera AR, Solórzano HM, Mendoza-Vera KA. Deserción estudiantil de la carrera de enfermería. *Serie Cient Univ Cienc Inform*. 2021;14(11):241-8. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590580>
19. Guerrero-Jiménez AV, Cambizaca-Mora GP, Elizalde-Ordoñez H, et al. Relación de la vocación de estudiar enfermería con el rendimiento académico. *Pro Sciences*. 2022;6(44):23-35. doi: 10.29018/issn.2588-1000vol6iss44.2022
20. Santos-Romero AI, Peoru-Silveira Y, Lima-Cabañas FR, Rivera-Cabrera A, Favier RJ. Diagnóstico de orientación vocacional carrera de enfermería primer año. *Faculta de Ciencias Médicas "Enrique Cabrera"*. RUE. 2020;15(2):1-11. <https://doi.org/10.33517/rue2020v15n2a4>
21. Romero-Encalada ID, Paccha-Tamay CL, Mora-Veintimilla GR, et al. La deserción en la formación académica de la carrera de enfermería. *Dom Cienc*. 2020;6(3):874-84. doi: 10.23857/cd.v6i3.1435
22. Álvarez-Morel A, Allein C. Factores sociales y culturales que influyen en la deserción escolar, provincia de Panamá, 2020. *Rev Enfoque*. 2021;18(24):58-67. Disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/enfoque/article/view/2164>
23. Duarte-Soto CA, Alvarado-Medina ID, Suárez-Villamizar JA, et al. Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes de enfermería. *AVFT*. 2021;40(9):927-38. doi: 10.5281/zenodo.5834908
24. Robledo-Mazariego G. Deserción escolar en IES de Chiapas. *Memorias*. 2018;15(1):23-31. Disponible en: <http://memorias.um.edu>

mx/ojs/index.php/rev/article/view/51

25. Solís-Soto MT, Martínez-Pérez S, Santos ME, et al. Relación de trabajo y autopercepción de salud en estudiantes de enfermería en Sucre, Bolivia. *Educ Med Super*. 2019;33(3):1-16. Disponible en: <https://ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1969>
26. Benítez-Girón AS, Espinoza-Villacorte MC, Perea-Santacruz NA, et al. Análisis de los factores de deserción estudiantil en el programa de pregrado enfermería de universidad privada del municipio de Palmira, Colombia. 2019. *AVFT*. 2019;38(4):446-50.
27. Piratoba HBN, Barbosa ChOO. Factores de deserción en los estudiantes en la facultad de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientes U.D.C.A., durante el periodo: 2009-2010-I 2011. *Rev UDCA Act*. 2013;16(2):553-62. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262013000200031
28. Arellano-Morelos AR. Factores de la deserción escolar en una universidad privada de Tepic desde 2010 al 2018. *Univ Technol*. 2019; 11(3):20-3.
29. Montero-González AG, Centella-Centeno DM. Competencias cognitivas y factores de riesgo asociados a deserción estudiantil en una universidad pública peruana. *Investig Innov* 2022;2(1):4-12. <https://orcid.org/0000-0001-7460-2870>
30. Poveda-Velasco IM. Los factores que influyen sobre la deserción universitaria. Estudio en la UMRPSFXCh – Bolivia, análisis con ecuaciones estructurales. *Inv Negocios*. 2019;12(20):61-77.
31. Sanabria H. Deserción en estudiantes de enfermería en cuatro universidades del Perú. *An Fac Med*. 2002;63(4):301-11. Disponible en: <https://rida2.utp.ac.pa/handle/123456789/9384>
32. Restrepo VA. Factores relacionados con la deserción estudiantil en el programa de enfermería de la Universidad Libre de Pereira. *Cult Cuid Enferm*. 2010;7(2):1-14. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3717015>
33. Mori-Sánchez MP. Deserción universitaria en estudiantes de una universidad privada de Iquitos. *RIDU* 2012;6(1):60-83. Disponible en: <https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/42>
34. García-Martínez TS, Palizada-Contreras MP, Sánchez-Briones LG. Causas de deserción escolar en estudiantes de nivel licenciatura. *Tlatemoani*. 2018;(28):42-54. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>
35. Celis-Schneider R, Flores-Ramírez CL, Reyes-Martínez MC, et al. Factores de riesgo de deserción presentes en alumnos repitentes de las carreras de enfermería y kinesología en una universidad chilena. *Cienc Enferm*. 2013;19(3):63-71. doi: 10.4067/50717-95532013000300007
36. Gutiérrez-Mamani J. Confinamiento y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Investig Innov*. 2021;1(2):38-46. Disponible en: <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/iirce/article/view/1221>
37. Tejada S, Ramírez EJ, Díaz RJ, et al. Práctica pedagógica en la formación para el cuidado de enfermería. *Enferm Univ* 2019;16(1):41-51. doi: 10.22201/eneo.23958421e.2019.1.577

.....
Cómo citar este artículo/To reference this article:

Castañeda-Sánchez O, Hernández-Martínez MJ. Factores psicoculturales relacionados con la formación técnica o profesional del personal de enfermería en Tlaxcala, México. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc*. 2024;32(1):e1385